

O‘ZBEKISTON JANUBIDA ZAYTUN YETISHTIRISH AGROTEXNIKASI

¹X.S. Xushvaqtova, ²Choriyev Baxtiyor Shavkat o‘g‘li

¹professor-dotsent, ²DTPI biologiya yo‘nalishi 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14212893>

***Annotatsiya.** Keyingi yillarda respublikamizda yangi noan’anaviy moyli o‘simlik zaytun introduksiya qilindi va Surxondaryo, Andijon, Farg‘ona, Toshkent va boshqa bir qator viloyatlarda o‘stirilmogda. Zaytun yetishtirish borasidagi ilmiy ishlar 2002-2003-yillardan boshlandi va ijobiy natijalarga erishilmogda. Hozirgacha ko‘pchilik qanday qilib zaytun bog‘larini tashkil qilish va o‘stirish agrotexnikasini deyarli bilishmaydi. Shu bois, ushbu maqolada O‘zbekiston janubida zaytun yetishtirish agrotexnikasining ahamiyati yoritiladi.*

***Kalit so‘zlar:** zaytun, KYaU-100, KYaU-60, mulcha, tuproq turlari, siderat ekinlar.*

***Abstract.** In recent years, a new non-traditional oil plant olive was introduced in our republic and is grown in Surkhandarya, Andijan, Fergana, Tashkent and a number of other regions. Scientific work on olive cultivation began in 2002-2003 and positive results are being achieved. Until now, many people hardly know how to organize and grow olive groves. Therefore, this article highlights the importance of agrotechnics of olive cultivation in the south of Uzbekistan.*

***Key words:** olive, KYaU-100, KYaU-60, mulch, soil types, siderate crops.*

***Аннотация.** В последние годы в нашей республике завезено новое нетрадиционное масличное растение оливковое, которое выращивается в Сурхандарьинской, Андижанской, Ферганской, Ташкентской и ряде других областей. Научные работы по выращиванию оливок начались в 2002-2003 годах и уже достигаются положительные результаты. До сих пор многие люди почти не знают, как организовывать и выращивать оливковые рощи. Поэтому в данной статье подчеркивается важность агротехники выращивания оливок на юге Узбекистана.*

***Ключевые слова:** маслина, КЯУ-100, КЯУ-60, мульча, типы почв, сидератные культуры.*

Dunyoda eng katta zaytun maydoniga ega bo‘lgan Ispaniya, Italiya kabi mamlakatlarda zaytun bog‘i tekis maydonlarda kamida 50 gektarlik hajmni egallagan holda tashkil qilinadi.

Birinchi qator zaytun daraxtlari ekiladigan chuqurlar to‘g‘ri, aniq belgilanib olingandan keyin boshqa qatorlardagi chuqurlar shunga to‘g‘ri kelgan holda belgilanadi. Bog‘ ekiladigan maydonning tuprog‘i ekishdan oldin yaxshi tayyorlanadi. Agarda zaytun ekiladigan maydonlar kichik joylarda tashkil qilinayotgan bo‘lsa zaytun ko‘chati ekiladigan chuqurlar o‘lchov lentalari yoki simlari yordamida belgilanadi. Bunda bog‘ maydonini aniqlash uchun uzunligi 100-110 metr bo‘lgan ikkita o‘lchov lentasi olinib shular natijasida qator oralari va tup oralari belgilanib chiqiladi. Bog‘ uchun maydon aniqlab olingandan keyin zaytun ko‘chatlarini ekish uchun chuqur kovlanadi. Ushbu ishlar kichik maydonlarda bo‘lsa qo‘l bilan katta maydonlarda esa maxsus chuqur kovlagich KYaU-100 yoki KYaU-60 rusumli chuqur kovlagich texnikalar yordamida bajariladi.

Unumdorligi past, oriq tuproqlarda ekishdan oldin har bir chuqurga 6-7 kg chiqrgan go‘ng, 150 gramm selitra, 200 gramm fosforli o‘g‘itni tuproqqa aralashtirgan holda solinadi. Unumdor tuproqlarda ekinlar ekilib kelinayotgan yoki sug‘oriladigan maydonlarda zaytun ekiladigan chuqur 60 sm eniga 75 sm bo‘lishi kerak.

Ko‘chat ekilgan hududlarda uzluksiz va kuchli shamollar bo‘lishi kumutilsa xar bir ko‘chat maxsus tayoqchalarga bog‘lab qo‘yiladi. Tayoqning uzunligi 125 sm eni 4-5 sm bo‘lib uning balandligi ko‘chatning birinchi –ikkinchi yon shoxlariga teng kelishi kerak. ko‘chatni bog‘lovchi lenta 8 shaklida poyaga o‘ralib ko‘chat yerga tortib turadi, ammo ko‘chat poyasi yog‘ochga tegmasligi kerak. ko‘chatni chuqur ustiga chirigan go‘ngni bir yarim metrlik diametrdagi qalinligi 10-15 sm miqdorda mulcha solinadi. Mulchani chirigan go‘ngdan, yog‘och qipiqalaridan yoki somonli go‘ngdan tayyorlash mumkin. Mulcha solingandan so‘ng ustini yaxshilab zichlash lozim oyoq bilan bosib zichlashdan maqsad shuki, chuqurda tuproq orasida havo qolmasligi lozim.

Zaytunni ikkinchi marta sug‘orish uning g‘unchalash davriga to‘g‘ri keladi bu vaqt navlarga qarab aprel oyining ikkinchi yarimi yoki may oyining boshlarida bo‘ladi. Uchinchi sug‘orish zaytun gullagan paytida berish zarur, bu o‘simlikning gullash muddati boshqa mevali daraxtlarga qaraganda cho‘ziqroq bo‘ladi. Zaytun o‘simligi gullari shingil tarzida bo‘lgani uchun 10-14 kun davomida gullab, changlanib yetiladi. To‘rtinchi sug‘orish muddati zaytun mevalarining danaklari qota boshlaganda o‘tkaziladi. Zaytun mevasi tashqi ko‘rinishdan xom qorolining (sliva) yashil g‘o‘ralarini eslatadi. Beshinchi sug‘orish agrotexnik tadbiri avgust oyining oxiri sentabrning boshlarida o‘tqaziladi.

Sug‘orish me‘yori bir gektarga 750-800 m³ miqdorda, 5-6 marta bajariladi. Ammo sug‘orish soni va me‘yori tuproqning og‘ir yoki yengilligiga, bog‘ tashkil qilingan joyda yer osti suvlarining yaqin yoki chuqurligiga qarab ham o‘zgaradi. Yengil, yer osti suvlari chuqur joylashgan tuproqlarda sug‘orish soni va me‘yori ko‘proq bo‘ladi. Og‘ir hamda yer osti suvlari yaqin joylashgan tuproqlarda sug‘orish soni kamayadi. Chunki o‘suv davrining uchinchi to‘rtinchi yilida zaytunning ayrim ildizlari 140-150 sm chuqurlikka kirib boradi va pastki qatlamdagi namlardan unumli foydalanadi. Yengil qumoq tuproqlarda sug‘orish me‘yorini 800-1000 m³ ga yetkazish lozim. Mexanik tarkibi yengil, qumoq yoki toshloq yerlarda yosh bog‘larni yoz davomida 8-10 martagacha sug‘orish lozim.

Beriladigan xar bir kg azotli o‘g‘it miqdori daraxt yoshi, hajmi va mahsulot miqdoriga qarab turli xildir. Lekin bir gektarga mahalliy, kimyoviy o‘g‘it yoki toza azot miqdorini bir yilda beriladigan nitrat ammiak miqdori gektar boshiga 80 kg dan oshmasligiga rioya qilish kerak.

Unumdorligi past va suv kam bo‘lgan maydonlarga kuzda siderat ekinlar ekish bilan tuproq unumdorligini yaxshilash mumkin.

Siderat ekin sifatida ko‘k no‘xat, javdar, burchoq, raps, tritikalelardan foydalanish mumkin. Ekishdan oldin tuproq 15-20 sm. chuqurlikda, gektariga azot va fosforli o‘g‘it 150-250 kg., kaliyli o‘g‘it 100 kg. miqdorda beriladi. O‘g‘itlash ishlariga katta ahamiyat berilishi lozim. Zaytunning yosh bog‘lariga kech kuzda 20-25 t/ga go‘ng, 180-200 kg/ga fosfor, 120-100 kg/ga azot va 80-100 kg/ga kaliy o‘g‘it beriladi. Bahorda azotli o‘g‘itlar yana shuncha miqdorda beriladi. Umuman olganda zaytun ko‘chatlari o‘ziga xos agrotexnika talab qiladi.

Xulosa

Respublikada zaytun o‘simligini o‘rganish borasida ilmiy va amaliy ishlar olib borilmagan, shuning uchun O‘zbekistonning tuproq-iqlimi sharoitida mazkur ekin rivojlanishining morfobiologik xususiyatlarini o‘rganish, zaytun ko‘chatlarini yetishtirishning jadal texnologiyasini ishlab chiqish va uning asosida sanoat bog‘larini barpo etish, shuningdek, ekinni qayta ishlash infrastrukturalarini vujudga keltirish bo‘yicha maxsus ilmiy tadqiqotlar o‘tkazishni talab etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Yuldasheva X.T. Zaytun yetishtirish agrotexnikasi. // O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi
2. jurnalining «Agro ilm» ilmiy ilovasi. – Toshkent, 2016. № 5 (43). – B. 50-51.
3. Yuldasheva X.T. Zaytun sovuqqa chidamlimi? // O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi jurnali. –
4. Toshkent, 2014. № 11. – B. 24-25.
5. Yormatova D.Yo., Yuldasheva X.T. Zaytun poya va novdasining o‘shish dinamikasi. //
6. O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi jurnali. – Toshkent, 2015. – № 7, – B. 40-41.
7. Yuldasheva X.T. Способы размножения оливкового растения в Андийской области. // Журнал Актуальные проблемы современной науки. – Москва, 2018. – № 6 (103). – S. 209-211.